

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/ 1 SKS
PRAKTIKUM III
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS HAMAMELIDAE DAN CARYOPHYLLIDAE**

**OLEH
NORSIVA
180101110552**

**DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M.PD.**

**ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
FEBRUARI 2020**

PRAKTIKUM III
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS HAMAMELIDAE DAN CARYOPHYLLIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Hamamelidae dan Caryophyllidae.

Hari/tanggal : Rabu, 26 Maret 2019

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. ALAT DAN BAHAN

Alat yang digunakan :

- a. Baki/nampan
- b. Lup
- c. Alat tulis
- d. Pisau silet/cutter

Bahan yang digunakan:

- a. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)
- b. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)
- c. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)
- d. Bayam (*Amaranthus spinosus*)
- e. Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari specimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Periodisitasnya; annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.

- d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
 - e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi:
 - a. Tumbuhan lengkap atau cabang lengkap.
 - b. Bagian-bagian dari tumbuhan (daun, akar, batang/ranting, bunga dan buah serta biji kalau ada).
 - c. Irisan melintang atau membujur bunga
 - d. Irisan melintang atau membujur buah.
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

1. Subclassis Hammamelidae

Subclassis Hammamelidae merupakan subclassis yang terkecil dalam classis Magnoliopsida. Class ini muncul sekitar 100 juta tahun lalu pada periode karterius bawah yang ditandai oleh penyerbukan oleh angin dan bagian-bagian bunga tereduksi, sering uniseksual. Kecuali beberapa takson dari ordo Urticales. Terdiri dari 11 ordo, 24 famili dan sekitar 3400 spesies. Kebanyakan bentuk hidupnya berupa tumbuhan berkayu dan sering familia-familianya mempunyai spesies yang jumlahnya relatif sedikit. Pada kelompok yang telah maju, bunganya tersusun dalam perbungaan spika. Dalam beberapa fase evolusinya, subclassis Hammamelidae mulai menggunakan tamin sebagai senyawa kimia untuk pertahanan diri terhadap herbivor.

Contoh ordo Casuarinales: *Casuarina equisetifolia*.

2. Subclassis Caryophyllidae

Tumbuhan yang termasuk dalam subclassis Caryophyllidae sebagian besar berupa herba, hanya beberapa familia tumbuhan sukulen dan halofit. Dari catatan fosil diketahui bahwa subclassis Caryophyllidae mulai muncul 70 juta tahun lalu. Subclassis Caryophyllidae terdiri dari 3 ordo, 14 familia dan sekitar 11.000 spesies. Perhiasan bunga secara morfologi lebih kompleks dan beragam. Anggotanya yang primitif hanya mempunyai satu lingkaran perhiasan bunga dan dari sini berkembang menjadi perhiasan bunga yang termodifikasi dengan sepal dan petalnya yang jelas. stamen masuk dalam urutan sentrifugal dan menghasilkan pollen yang trinukleat. Ovul bitegmik 'crassinucellate', kampilotropus atau amfitropus. Embrio yang masak sering dilengkapi oleh perisperm. Ordo Caryophyllales sering juga disebut Centrospermae dan merupakan ordo yang terbesar dengan sekitar 10.000 spesies yang terdiri dari 3 ordo dan 14 familia.

Karakteristik dari Subclassis Caryophyllidae adalah sebagian besar herba beberapa suku tumbuhan sukulen dan halofit. Muncul 70 juta tahun yang lalu. Perhiasan bunga secara morfologi lebih kompleks dan beragam. Anggota yang primitif hanya mempunyai 1 lingkaran perhiasan bunga dari sini berkembang menjadi berbagai perhiasan bunga yang termodifikasi menjadi sepal dan petal yang jelas. Stamen masak dalam urutan sentrifugal dan pollen yang trinukleat. Ovul bitegmik dan "crassinucellate", kampilotropus atau amfitropus; embrio yang masak sering diliputi perisperm. Subclassis ini memiliki 3 ordo, 14 famili, dan 14.000 species.

Adapun Famili yang dibahas ada 4,yaitu :

- a. Portulacaceae Contohnya : *Talinum paniculatum* (Ginseng).
- b. Cactaceae Contohnya: *Opuntia vulgaris* (Kaktus)
- c. Amaranthaceae Contonnya : *Celosia argentea* (Jawer Ayam)

A. HASIL PENGAMATAN

Gambar Hasil Pengamatan (Akar, Batang, Daun, Bunga dan Buah)

1. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)

a. Akar Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar

2) Literatur

Keterangan :

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar

(Sumber: Ahmad, 2015)

b. Batang Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. Batang

2) Literatur

Keterangan :

a. Batang

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

c. Daun Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Helai daun
- b. Pangkal daun

2) Literatur

Keterangan :

- a. Helai daun
- b. Pangkal daun

(Sumber: Ahmad, 2015)

d. Buah Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. Kulit buah

b. Pangkal buah

2) Literatur

Keterangan :

a. Kulit buah

b. Pangkal buah

(Sumber: Ahmad, 2015)

2. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)

a. Akar Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. Pangkal akar

b. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan :

a. Pangkal akar

b. Ujung akar

(Sumber: dosenbiologi.com, 2017)

b. Batang Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. Batang

b. Duri

2) Literatur

Keterangan :

a. Batang

b. Duri

(Sumber: dosenbiologi.com, 2017)

c. Daun Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Pangkal daun
- b. Ujung daun
- c. Tepi daun

2) Literatur

Keterangan :

- a. Pangkal daun
- b. Ujung daun
- c. Tepi daun

(Sumber: dosenbiologi.com, 2017)

d. Bunga Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. Mahkota bunga

b. Putik

2) Literatur

Keterangan :

a. Mahkota bunga

(Sumber: dosenbiologi.com, 2017)

3. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

a. Akar Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. Ujung akar

b. Pangkal akar

2) Literatur

Keterangan :

a. Ujung akar

b. Pangkal akar

(Sumber: Tanamanperdu.com, 2013)

b. Batang Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. Batang

b. Percabangan

2) Literatur

Keterangan :

a. Batang

b. Percabangan

(Sumber: Tanamanperdu.com, 2013)

c. Daun Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. Modifikasi daun

2) Literatur

Keterangan :

a. Modifikasi daun

(Sumber: Tanamanperdu.com, 2013)

d. Bunga dan buah Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Mahkota bunga
- b. Benang sari
- c. Buah

2) Literatur

Keterangan :

- a. Mahkota bunga
- b. Benang sari
- c. Biji

(Sumber: Tanamanperdu.com, 2013)

4. Bayam (*Amaranthus spinosus*)

a. Akar Bayam (*Amaranthus spinosus*)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. Ujung akar

b. Pangkal akar

2) Literatur

Keterangan :

a. Ujung akar

b. Pangkal akar

(Sumber: Bintara, 2016)

b. Batang Bayam (*Amaranthus spinosus*)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. Batang

b. Permukaan batang

2) Literatur

Keterangan :

a. Batang

b. Percabangan

(Sumber: Bintara, 2016)

c. Daun Bayam (*Amaranthus spinosus*)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Pangkal daun
- b. Tepi daun
- c. Ujung daun

2) Literatur

Keterangan :

- a. Pangkal daun
- b. Tepi daun
- c. Ujung daun

(Sumber: Bintara, 2016)

d. Bunga Bayam (*Amaranthus spinosus*)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Tangkai bunga
- b. Bulir

2) Literatur

Keterangan :

- a. Tangkai bunga
- b. Bulir

(Sumber: Bintara, 2016)

5. Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L)

a. Akar Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. Ujung akar

b. Pangkal akar

2) Literatur

Keterangan :

a. Ujung akar

b. Pangkal akar

(Sumber: Candrawinata, 2014)

b. Batang bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. Batang

2) Literatur

Keterangan :

a. Batang

(Sumber: Candrawinata, 2014)

c. Daun Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. Pangkal daun

b. Tulang daun

c. Ujung daun

2) Literatur

Keterangan :

a. Pangkal daun

b. Tulang daun

c. Ujung daun

(Sumber: Candrawinata, 2014)

d. Bunga dan biji pukul empat (*Mirabilis jalapa* L)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Mahkota bunga
- b. Benang sari
- c. Biji

2) Literatur

Keterangan :

- a. Mahkota bunga
- b. Benang sari
- c. Biji

(Sumber: Candrawinata, 2014)

Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Cemara laut	Bogenvil	Kaktus	Bayam	Bunga pukul empat
1.	Habitus	Pohon	Pohon	Pohon	Herba	Herba
2.	Periodesitas	Pirenia	Pirenia	Pirenia	Annual	Annual
3.	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Serabut	Tunggang	Tunggang
4.	Sifat Batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak Lurus	Tegak Lurus	Tegak Lurus	Tegak Lurus	Tegak Lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Pipih & kladodia	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Beralur & kasar	Kasar	Licin	Licin	Licin
	Alat-alat lain	-	Duri	Duri	-	-
5.	Sifat daun					
	Tata letak	Tersebar	Tersebar	Modifikasi batang	Berseling	Berhadapan

	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Jarum	Jantung	Duri	Jorong	Segitiga
	Pangkal daun	Membulat	Tumpul	Roset batang	Tumpul	Rata
	Ujung daun	Tumpul	Meruncing	Meruncing	Terbelah	Meruncing
	Tepi daun	Beringgit	Rata	Rata	Rata	
	Urut daun	Sejajar	Menyirip	-	Menyirip	Menyirip
	Tekstur daun	Kasar	Tipis seperti kertas	Berdaging	Tipis lunak	Kasap seperti kertas
	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau muda	Hijau
6.	Sifat bunga					
	Bagian bunga	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Lengkap
	Alat lain	-	Daun pemikat	-	-	-
7.	Sifat buah	Sejati	Sejati majemuk	Sejati ganda	-	-

E. ANALISIS

1. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)

Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Ordo	: Fagales
Famili	: Casuarinaceae
Genus	: Casuarina
Spesies	: <i>Casuarina equisetifolia</i> L.

(Sumber Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan, cemara laut (*Casuarina equisetifolia*). Merupakan tumbuhan yang berhabitus pohon yang artinya tinggi batang dapat mencapai lebih dari 6 m, periodisitasnya merupakan tumbuhan menahun (pirenial) yaitu cemara dapat hidup beberapa musim atau beberapa tahun, akar dari cemara laut berupa tunggang yang biasanya akarnya kuat dan terdapat akar utama diantara akar-akar cabang. Dari hasil pengamatan, terlihat sifat pada batang tumbuhan ini percabangannya tampak jelas (monopodial) yaitu dapat dibedakan antara batang utamanya dengan percabangan, batangnya bulat, arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk permukaan pada batangnya kasar.

Pada penelitian, terlihat daunnya tunggal atau hanya terdapat satu helai daun di setiap tangkai daun, tata letak pada cemara laut daunnya tersebar yaitu duduk daun tidak beraturan satu dengan lainnya, bentuk daunnya jorong dan mempunyai pangkal daun yang runcing. Ujung daunnya tumpul tepi pada daunnya rata.

Menurut pengamatan (Ahmad, 2015) pada daun cemara laut (*Casuarina aquisetifolia*) memiliki bangun 120 : 5 cm, kelengkapan bertangkai, ujung daun runcing, tepinya bertoreh, pangkal daunnya tumpul, warna daunnya hijau kekuningan, daging daun bertulang, permukaannya bersisik, jumlahnya adalah majemuk dan pertulangan

menjari. Cemara laut merupakan tanaman jenis pohon berumah satu dengan percabangan halus dan pegangan berwarna coklat keabu-abuan muda. Bagian batangnya yang masih muda bertekstur halus dan sedangkan batang yang tua bertekstur kasar, tebal dan beralur. Daun ber entuk seperti jarum serta berwarna hijau keabu-abuan. Cemara laut memiliki bunga jantan dan betina. Bunga jantannya berupa bulir memanjang, tunggal dan terletak pada bagian terminal sedangkan bunga betina terletak pada cabang berkayu yang menyamping. Adapun aspek botani atau kegunaannya dapat menjadi tanaman hias, obat batuk dengan aromanya, kerajinan tangan dan sebagainya.

Cemara laut termasuk jenis serba guna, untuk industri dan rumah tangga. Disebut sebagai “kayu bakar terbaik di dunia” dan juga menghasilkan arang berkualitas tinggi. Kayu sangat sulit dikerjakan untuk kayu gergajian. Karena tahan garam, pohon ini digunakan sebagai pengendali erosi di daerah pantai. Manfaat lainnya sebagai bahan pulp, kayu perkakas, naungan dan peneduh, tanaman hias, reklamasi lahan dan memperbaiki tanah. Karena kemampuannya untuk menghasilkan nitrogen, banyak digunakan pada agroforestri.

Kunci Determinasi :

Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) : 1b-2b-3b-4b-6a-34b-37b-38b-39b-40b- Fam 36. Casuarinaceae.

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas.....4

4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....	6
6a. Dengan daun yang jelas.....	7
34b. Ranting atau ruas batang bersegi atau bulat.....	37
37b. Batang tidak succulent. Tumbuh-tumbuhan tidak bergetah.....	38
38b. Batang tidak merupakan massa seperti benang yang tidak teratur.....	39
39b. Pohon atau rumput-rumputan (herba) yang jelas bercabang. Bunga tidak tersusun dalam tongkol. Ranting bersegi.....	40
40b. Bunga kecil tidak berarti, tersusun dalam bulir. Pohon.....	36. Casuarinaceae

Fam 36. Casuarinaceae

Pohon, berumah 1 atau 2. Kebanyakan ranting terdiri dari ranting jarum yang hijau, dengan sendi pucat dan antar ruas yang beralur, menggantung pada ranting yang normal. Daun direduksi menjadi gigi yang sangat kecil, dalam karangan 4-18 pada ruas ranting jarum. Bunga berkelamin 1, dalam bulir yang berbentuk kerucut. Bulir jantan pada ujung ranting jarum biasa yang panjang. Bunga jantan dalam karangan, masing-masing dalam ketiak daun pelindung, tersusun dari : 2 anak daun pelindung dan 1 bakal buah dengan 2 tangkai putik. Buah bongkol daun kerucut, terdiri dari daun pelindung yang melembung dan menjadi kayu dengan diantaranya, yang dinamakan sel buah. Buah berupa kering yang bersayap.

1. *Casuarina*

Pohon, tinggi sampai 25 m. berumah satu. Ranting hijau beralur 5-12, kerap kali persegi 8, tebalnya kurang dari 1 mm. bulir jantan silindris kecil; jarang berbentuk sedikit seperti gada, tebal 1-1,5 mm, keputihan; daun pelindung memanjang sampai bentuk lanset, lebar 1 cm; bunga dalam 10 karangan bunga terdiri dari 7-8 bunga dalam 14-16 baris yang membujur; daun pelindung dalam stadium buah segi

tiga terbalik, lebar 0,5 mm, dengan ujung duri tempel; daun pelindung 5 kali 2 mm, dengan ujung runcing. Buah kering 5-6 kali 2-3 mm, dengan ujung segi tiga lancip; sayap serupa selaput. Banyak dipantai berpasir, ditanam juga di daerah pedalaman; di sana-sini liar. *Cemara laut*, Ind.

Casuarina aquisetifolia L.

2. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Ordo	: Caryophyllales
Family	: Nyctaginaceae
Genus	: Bougainvillea
Species	: <i>Bougainvillea spectabilis</i>
(Sumber Van Steenis, 2003)	

Berdasarkan hasil pengamatan, bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) merupakan tumbuhan yang berhabitus perdu yaitu batangnya basah dan tumbuhnya kurang dari 6 m, periodisitasnya merupakan tumbuhan menahun (pirenial) yaitu hidupnya lebih dari semusim atau lebih dari setahun, akarnya berupa tunggang atau akar yang biasanya kuat dan terdapat akar utama yang menuju bawah tanah. Berdasarkan hasil penelitian sifat pada batang tumbuhan ini percabangannya tampak jelas (monopodial) yaitu dapat dibedakan antara batang utama dan percabangan tumbuhannya, arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya kasar. Memiliki duri pada permukaan batangnya. Tata letak pada bogenvil daunnya tersebar, bagian daunnya tidak lengkap karena tidak mempunyai pelepah. Bentuk daunnya jantung dan mempunyai pangkal daun yang tumpul. Ujung daunnya meruncingtepi pada daunnya rata dan pada daunnya terlihat urat-urat daun yang menyirip. Tekstur daunnya kasap dan warnanya hijau. Bagian bunga tidak lengkap karena tidak memiliki kelopak namun memiliki daun pemikat di bawah bunga.

Menurut (Dosenbiologi.com, 2017) tepi daun bunga kertas rata dan ujung daun akuminatus dengan pangkal daunnya adalah petiolatus. Bunga kertas memiliki macam bunga yang majemuk dengan karangan

bunga samosa yaitu percabangan simpodial atau terbatas , tiap tiap kuncup terminal menghasilkan satu bunga dan percabangan keluar dari kuncup kuncup aksiler dari braktea namun menurut anonym, 2006 karangan bunga kertas berupa rasemosa yakni bunga mekar berurutan dari bawah keatas atau dari luar kedalam, karangan bunga sering berambut halus berwarna jingga. Bunga memiliki kelopak bunga berwarna merah muda berbentuk tabung kecil, serta helai kelopak berjumlah 5 dikelilingi oleh mahkota bunga sebanyak 3 lembar dengan warna beragam namun dalam pengamatan berwarna kuning. Mahkota bunga menyerupai kertas dan bersifat tahan lama.

Menurut (kurniawan, 2012) akar bunga kertas tunggang, tumbuh vertikal, berserabut, dan melebar. Perakaran bunga kertas ini akan menembus media tanah mencapai kedalaman 50-80 cm bahkan lebih tergantung varietesnya. Batang bunga kertas perdu, tegak lurus mencapai ketinggian 2-3 m bahkan lebih, dengan permukaan halus hingga kasar dan berwarna kecoklatan. Selain itu, batang juga berkayu, berbentuk bulat memanjang dan berduri kecil serta memiliki percabangan banyak.

Daun bunga kertas bulat oval memanjang dengan panjang 1-4 cm, bagian tepi permukaan daun rata, pertulangan menyirip antara 3-5 bahkan lebih, dan juga daun berwarna kehijauan muda hingga tua. Daun tanaman ini juga memiliki pertangkai pendek dengan panjang 0,5-1 cm berwarna kecoklatan muda. Bunga kertas tidak lengkap, yang terdiri dari beberapa macam diantaranya tangkai, tenda bunga, kepala putik, tangkai putik, benang sari dan tangkai sari. Bunga ini biasanya muncul pada ketiakdaun, dengan berbentuk majemuk atau payung yang tersusun. Bunga kertas ini juga tersusun dalam anakan payung yang bertangkai dengan jumlah 1-7 anakan, masing – masing anakan memiliki 3 bunga. Pada umumnya, bunga kertas ini memiliki warna yang sangat beragam mulai dari putih, merah muda dan tua, jingga, ungu dan lain – lain.

Aspek botani tumbuhan bogenvil ini adalah dimanfaatkan sebagai tanaman obat. Hal ini sering dikaitkan dengan senyawa yang ditemukan

pada semua bagian bunga bougenville. Beberapa jenis senyawa tersebut antara lain tanin, pinitol, alkaloid, betasianin, flavonoid, asam oksalat (bagian daun), senyawa fenolik, glikosida, antrakuinon, terpenoid, saponin, steroid, minyak esensial, lemak, protein.

Kunci Determinasi :

Bougenvil (*Bouganinvillea spectabilis* Willd.) : 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146a-147b-150b-151b-152a-a2. Nyctaginaiceae – 1-Bouganviella.

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhanberbunga2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas.....4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan degan yang diterangkan di atas.....6
- 6b. Dengan daun yang jelas.....7
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....9
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit.....10
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....11
- 11b. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.....12
- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....13
- 13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....14
- 14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....15

15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
120b. Tanaman tanpa getah.....	128
128b. Daun bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar.....	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang...	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142b. Cabang tidak demikian.....	143
143b. Sisik demikian tidak ada.....	146
146a. Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan)	147
147b. Tanaman berkayu.....	150
150b. Tangkai daun tidak beruas dan melebar seperti itu. Helaian daun dengan atau tanpa kelenjar minya.....	151
151b. Daun bertulang menyirip. Tidak pada setiap pangkal daun ada 1 atau 2 duri pendek yang melengkung dan mudah rontok. Daun tidak berseling.....	152
152a. Bunga tiap kali terkumpul tiga-tiga, tiap bunga tumbuh melekat dengan ibu tulang daun dari daun pelindung yang besar dan berwarna.....	42. Nyctaginaceae

Fam 42. Nyctaginaceae

Herba atau tumbuh tumbuhan berkayu. Daun berhadapan atau tersebar, tanpa daun penumpu, tunggal, tanpa lekuk. Bunga berdiri sendiri atau tidak, dengan tenda bunga, beraturan, berkelamin 1 atau 2, pada pangkalnya

kerap kali dengan daun pelindunghijau atau berwarna, yang kadang-kadang membentuk kelopak semu.Tendabunga bersatu, hijau atau berwarna.Benanghari 1-10 tertancap pada dasar bunga, pada pangkalnya bersatu.Kepaladari beruang 2. Bakal buah penumpang duduk atau bertangkai pendek beruang 1, bakal biji 1.Buahdiselubungi oleh pangkal tenda bunga (yang mengeras) bersama-sama membentuk buah semu, tidak pecah.

1a. Perdu atau pohon yang memanjat dan berduri.Bungaterkumpul tiga-tiga.Anaktangkai pada setiap bunga melekat dengan tulang daun tengah dari daun pelindung yang besar dan berwarna.

.....**1. Bougainvillea**

1. Bougainvillea

Liana yang kokoh dengan duri ketiak yang menjauhi batang membengkok; panjang 5 sampai 15 m, juga dipelihara sebagai perdu.Ranting, daun dan karangan bunga, kerap kali berambut oranye daun tersebar sampai berhadapan bertangkai bulat telur eliptis atau memanjang, meruncing, kerap kali tepi rata, 4-10 kali 2-6 cm.Bungatersusun dalam anak payung yang bertangkai, di ketiak, berjumlah 1-7 anak payung, masing-masing anak payung terdiri dari tiga bunga; anak payung yang terkumpul menjadi malaiujung yang berdaun.Daunpelindung duduk, bulat telur, bertulang daun, tidak rontok, merah batu, ungu atau karmin, 3-6 kali 5-4 cm.Tenda bunga berbentuk tabung, berambut, tabung berusuk 5, bersegi lima, panjang 1,5-2,5 cm, hijau, bagian bawah agak melembung dan bagian ini tetap menyelubungi buah, bagian atas rontok; tepi melebar, terbentang, kuning, dengan 10 taju, di mana 5 melekuk kedalam.Benanghari kebanyakan8, tidak sama, kira-kira sama panjangnya dengan tabung.Tangkai putik lebih pendek, kepala putik miring, kerap kali tidak dengan taju-bertaju tidak beraturan. buah di Jawa jarang berkembang. Tumbuh-tumbuhan hias dari Brazilia; 1-1.400 m. *Bougainville*, N. *Bougainvillea spectabilis* Willd

3. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Sub classis	: Caryophyllidae
Ordo	: Caryophyllales
Familia	: Cactaceae
Genus	: <i>Opuntia</i>
Species	: <i>Opuntia vulgaris</i> Mill.

(Sumber Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan, kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) merupakan tumbuhan yang berhabitus herba yaitu batang basah dan tumbuhnya kurang dari 6 m, periodisitasnya merupakan tumbuhan menahun (pirenial) yaitu dapat tumbuhan dapat tumbuh dalam usia lebih dari setahun atau bertahun-tahun, akar dari kaktus berupa serabut yaitu akar tidak dapat dibedakan antara akar utama dan anak-anak akar. Berdasarkan penelitian, sifat pada batang kaktus ini percabangannya tampak jelas (monopodial) atau dapat dibedakan antara batang utama dan percabangannya, batangnya berdaging dimana batang tersebut merupakan modifikasi dari batang yang ada dalam batang tumbuhan ini, arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya semu, permukaan pada batangnya licin. Kaktus memiliki duri pada batangnya dimana duri tersebut merupakan modifikasi dari daun. Tata letak pada kaktus daunnya tersebar, bagian daunnya tidak lengkap karena tidak memiliki helai dan pelepah. Pangkal daun yang rata. Ujung daunnya runcing tepi pada daunnya rata.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Hansaji, 2016) akar tanaman kaktus tunggang, bercabang, dan juga memiliki serabut, namun ada beberapa perakaran dari tanaman ini memiliki sifat yang menempel

dari tanaman satu ketanaman lainnya yang disebut epifit. Perakaran ini memiliki panjang mencapai 6-10 meter bahkan lebih dan menyerap luas agar tanaman dapat menyerap air yang ada disekitarnya atau didalam tanah. Batang tanaman kaktus memiliki kandungan air yang banyak atau disebut Sukulen, selain itu air yang disimpan didalam batang memiliki bentuk lendir dan juga tidak menguap. Batang tanaman ini berwarna kehijauan muda hingga tua, abu-abu dan juga berlapis lilin. Bentuk batang tanaman kaktus ini bulat, silindris dan juga memiliki ukuran yang sangat bervariasi yang mencapai 20 meter bahkan lebih.

Menurut (Tanamanperdu.com, 2013) daun tanaman kaktus ini tunggal yang memiliki tangkai pendek dan juga memiliki ukuran besar, selain itu daun ini memiliki peran untuk melakukan proses fotosintesis. Namun, dari beberapa penemuan dan juga berdasarkan sub famili tanaman ini tidak memiliki daun, sehingga proses fotosintesis dilakukan pada bagian batangnya. Tanaman ini juga memiliki bunga berbentuk corong, dengan ukuran dan juga bentuk yang sangat beragam tergantung dengan varietasnya. Bunga ini memiliki warna mahkota merah, kuning, dan juga keorangean. Bunga kaktus ini bermerakan pada malam dan siang hari yang akan mengeluarkan bau khasnya. Buah pada tanaman kaktus ini berbentuk bulat menajang atau lonjong dan juga memiliki daging yang tebal. Selain itu, buah ini bergerombol dibagian pangkal ujung batang yang ditutupi duri – duri tajam. Buah yang dihasilkan dari tanaman ini mencapai 100-200 buah per tanaman kaktus. Sedangkan biji yang dihasilkan dalam buah ini berbentuk kecil, berkulit tipis dan juga keras. Selain itu, biji ini memiliki permukaan yang mengkilap berwarna kecoklatan hingga kehitaman.

Batang kaktus tersusun atas jaringan spons yang berguna untuk menampung dan menahan air. Ketika cuaca panas, batang akan mengkerut karena kadar air didalamnya berkurang. Selain itu, kaktus juga memiliki batang berpori-pori. Saat hujan turun, batang akan mengembang dan kembali mengkerut jika kadar airnya turun. Agar dapat bertahan hidup di daerah yang kekurangan air, kaktus memiliki metabolisme yang berbeda

dari tumbuhan lainnya. Tanaman ini membuka stomatanya ketika malam hari saat cuaca lebih dingin daripada siang hari yang panas. Ketika malam hari, kaktus akan menyerap CO₂ dari udara dan menyimpannya di vakuola. Karbondioksida tersebut akan digunakan ketika berfotosintesis pada siang hari.

Duri kaktus merupakan karakteristik utama tumbuhan ini. Durinya merupakan bentuk modifikasi dari daun yang berguna untuk perlindungan dari herbivora. Untuk berkembangbiak, kaktus bereproduksi melalui bunga yang tumbuh di bagian ketiak atau areola yang melekat serta tidak mempunyai tangkai bunga. Sistem perakaran kaktus dikatakan cukup rumit, mulai dari serabut, tunggang, dan bercabang. Selain itu, kaktus yang tumbuh kecil justru memiliki akar lebih besar dibanding kaktus berukuran besar. Akar kaktus dapat mencapai panjang 2 meter yang berfungsi untuk menyerap air di dalam tanah. Namun pada umumnya akar kaktus tidak lebih dari 10 cm karena akarnya memiliki keterbatasan tertentu.

Menurut Kurniawan (2019), akar pada tanaman kaktus tunggang, bercabang, dan juga memiliki serabut, namun ada beberapa perakaran, dari tanaman ini memiliki sifat yang melekat dari tanaman satu ke tanaman yang lain. Batang, batang tanaman kaktus memiliki kandungan air yang banyak atau disebut Sukulen, selain itu air yang disimpan di dalamnya memiliki bentuk lender dan juga tidak menguap. Daun tanaman kaktus ini memiliki tangkai yang pendek dan juga memiliki ukuran yang besar. Bunga, bunga tanaman ini memiliki bentuk yang corong, dengan ukuran dan juga bentuk yang sangat beragam tergantung dengan varietasnya.

Aspek botani tanaman kaktus ini adalah sebagai tanaman hias. Selain itu kaktus juga memiliki kandungan serat yang besar bila dikonsumsi, dimana itu mampu mengurangi kadar kolesterol. Kaktus memiliki kandungan yang mampu menurunkan kadar kolesterol di tubuh. Kaktus memiliki kandungan anti-inflamasi. Oleh karena adanya bio-

flavonoid yang dapat menetralkan substansi yang dapat merusak sel serta sebagai agen penghilang rasa sakit dimana hal tersebut terkait proses peradangan.

Kunci Determinasi :

Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) : 1b-2b-3b-4b-6a (golongan 3)- 34a-35a 86. Cactaceae.

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)**3**
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas.....**4**
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....**6**
- 6a. Tidak berdaun atau tanpa daun yang jelas (golongan 3)**34**
- 34a. Cabang atau ruas batang tampak jelas pipih.....**35**
- 35a. Ruas dan batang tebal dan berdaging (*Succulent*), berbentuk bulatan pipih.....**86. Cactaceae.**

Fam 86. Cactaceae (Bangsa kaktus)

Tumbuh-tumbuhan sukulen, jarang dengan daun berupa helaian, kebanyakan dengan batang yang berusuk dan berdaging. Sendi daun dengan duri tempel dan rambut vilt. Bunga berkelamin 2, kebanyakan duduk di atas sendi daun, beraturan atau sedikit zigomorf, dengan poros bnga yang berbentuk tabung panjang. Daun mahkota dan kelopak 8 sampai lebih, kerap kali tidak dapat dibedakan dengan jelas satu terhadap yang lain (suatu tenda bunga). Benang sari banyak. Bakal buah tenggelam, beruang 1 atau beruang banyak tidak sempurna. Bakal biji banyak. Tangkai putik 1. Buah buni berbiji banyak.

4. Bayam (*Amaranthus spinosus*)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Subkelas	: Caryophyllales
Ordo	: Caryophyllales
Famili	: Amaranthaceae
Genus	: Amaranthus
Spesies	: <i>Amaranthus spinosus</i>
(Sumber Van Steenis, 2003)	

Berdasarkan hasil pengamatan, bayam (*Amaranthus spinosus*) merupakan tumbuhan yang berhabitus herba yaitu pada bagian dalam batang terdapat air atau biasa disebut batang basah, periodisitasnya merupakan annual yaitu masa hidupnya relatif singkat atau kurang dari setahun, akar dari bayam berupa tunggang atau terdapat akar utama yang lebih besar untuk menopang tumbuhan. Berdasarkan penelitian, sifat pada batang tumbuhan ini percabangan monopodial yaitu dapat dibedakan antara batang utama dan percabangannya. Arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya licin. Tata letak berseling yaitu duduk batang berseling, bagian daunnya tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah.

Bentuk daunnya jorong yaitu bila perbandingan panjang dan lebar daun melalui garis bantu berkisar antara 1,5:1 sampai 2:1 dan mempunyai pangkal daun yang meruncing. Ujung daunnya membulat, tepi pada daunnya berombak dan pada daunnya terlihat urat-urat daun yang sejajar. Tekstur daunnya seperti kertas yaitu apabila daun diremas maka akan kembali ke bentuk semula dan warnanya hijau. Bagian bunga tidak lengkap karena tidak mempunyai kelopak.

Menurut penelitian (Tyanasari, 2018) Akar tanaman (*Amaranthus spinosus* L.) bayam duri sama seperti akar tanaman bayam pada umumnya, yaitu memiliki sistem perakaran tunggang. Batang tanaman bayam duri ini kecil berbentuk bulat, lunak dan berair. Batang tumbuh tegak bisa mencapai satu meter dan percabangannya monopodial. Batangnya berwarna merah kecoklatan. Yang menjadi ciri khas pada tanaman ini adalah adanya duri yang terdapat pada pangkal batang tanaman ini. Daun spesies ini termasuk daun tunggal. Berwarna kehijauan, bentuk bundar telur memanjang (ovalis). Panjang daun 1,5 cm sampai 6,0 cm. Lebar daun 0,5 sampai 3,2 cm. Ujung daun obtusus dan pangkal daun acutus. Tangkai daun berbentuk bulat dan permukaannya opacus. Panjang tangkai daun 0,5 sampai 9,0 cm. Bentuk tulang daun bayam duri penninervis dan tepi daunnya repandus. Merupakan bunga berkelamin tunggal, yang berwarna hijau. setiap bunga memiliki 5 mahkota. panjangnya 1,5-2,5 mm. Kumpulan bunganya berbentuk bulir untuk bunga jantannya. Sedangkan bunga betina berbentuk bulat yang terdapat pada ketiak batang. Bunga ini termasuk bunga inflorescens. Berbentuk lonjong berwarna hijau dengan panjang 1,5 mm. Berwarna hitam mengkilat dengan panjang antara 0,8 - 1 mm. Akar bayam duri rasanya manis, pahit dan sejuk, masuk meridian jantung dan ginjal. Berkhasiat sebagai pereda demam (antipiretik), peluruh kencing (diuretik), peluruh haid, peluruh dahak (ekspektoran), penawar racun (antitoksik), menghilangkan bengkak (detumescent), dan pembersih darah. Herba bayam duri berkhasiat sebagai pembersih darah, pelancar ASI (laktogoga), dan diuretik.

Menurut (Bintara, 2016) Akar tanaman bayam duri sama seperti akar tanaman bayam pada umumnya, yaitu memiliki sistem perakaran tunggang. Batang tanaman bayam duri ini kecil berbentuk bulat, lunak dan berair. Batang tumbuh tegak bisa mencapai satu meter dan percabangannya monopodial. Batangnya berwarna merah kecoklatan. Yang menjadi ciri khas pada tanaman ini adalah adanya duri yang terdapat pada pangkal batang tanaman ini. Memiliki daun tunggal. Berwarna

kehijauan, bentuk bundar telur memanjang (ovalis). Panjang daun 1,5 cm sampai 6,0 cm. Lebar daun 0,5 sampai 3,2 cm. Bunga terdapat di axilaar batang. Merupakan bunga berkelamin tunggal, yang berwarna hijau. Setiap bunga memiliki 5 mahkota. panjangnya 1,5-2,5 mm. Kumpulan bunganya berbentuk bulir untuk bunga jantannya. Sedangkan bunga betina berbentuk bulat yang terdapat pada ketiak batang. Bunga ini termasuk bunga inflorescencia. Buahnya berbentuk lonjong berwarna hijau dengan panjang 1,5 mm. Bijinya berwarna hitam mengkilat dengan panjang antara 0,8 – 1 mm. Nama lainnya: bayam kerui (Lampung); senggang cucuk (Sunda); bayam eri, bayam raja, bayam roda, bayam cikron (Jawa); tarnyak duri, tarnyak lakek (Madura); bayam kikihan, bayam siap, kerug pasih (Bali); kedawa mawau, karawa rap-rap, karawa in asu, karowa kawayo (Minahasa); sinau katinting (Makassar); podo maduri (Bugis); maijanga, ma hohoru (Halmahera Utara); baya (Ternate); loda (Tidore). Kandungan pada Bayam Duri : Amarantin, rutin, spinasterol, hentriakontan, tanin, kalium nitrat, kalsium oksalat, garam fosfat, zat besi, serta vitamin. Bayam duri, terkadang dianggap sebelah mata.

Menurut (Anna, 2005) tanaman bayam dapat melawan sel kanker, nutrisi berupa vitamin A dan C ditambah dengan serat, folic acid, serta 13 jenis flavonoid yang berbeda ditemukan pada bayam yang sangat bermanfaat untuk melawan sel kanker. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan yang ada pada bayam mampu menurunkan resiko kanker sebesar 34%, terutama pada wanita berupa kanker payudara, kanker leher rahim, kanker kulit, kanker prostat dan kanker perut. Anti-Inflamasi atau peradangan, tanaman bayam mengandung alkalinity cukup tinggi menjadi sayuran pilihan sempurna, bayam merupakan makanan baik untuk orang yang sedang menderita penyakit inflamasi, seperti rheumatoid arthritis serta osteoarthritis. Menurunkan tekanan darah tinggi, tanaman bayam kaya akan kalium serta rendah sodium.

Kunci Determinasi :

Bayam (*Amaranthus spinosus*) :1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14b-16a-239b-243b-244b-248b-249b250b-266b-267a-268a-269b-270b.....41. Amaranthaceae

1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2

2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)3

3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas.....4

4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6

6b. Dengan daun yang jelas.....7

7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....9

9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit.....10

10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....11

11b. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.....12

12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....13

13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....14

14b. Semua daun duduk berhadapan.....16

16a. Daun tunggal, berlekuk atau tidak, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 10).....239

239b. Tumbuh tumbuhan tanpa getah.....243

243b. Tidak hidup dari tumbuh-tumbuhan lain.....244

244b. Susunan tulang daun tidak demikian, seluruhnya atau sebagian besar tulang daun tersusun menyirip, menjari atau sejajar.....248

- 248b. Daun bertulang menyirip atau menjari, susunan urat daun seperti jala.....**249**
- 249b. Daun tak mempunyai serabut demikian. Bunga berbentuk lain..... **250**
- 250b. Rumput-rumputan. Setidak-tidaknya cabangnya tidak berkayu.....**266**
- 266b. Bangsa tak tersusun dalam bongkol dengan pembalut yang demikian.....**267**
- 267a. Bunga berjejal dalam karangan bunga yang menyerupai bogkol, pendek, terletak ujung atau di ketiak daun, duduk atau bertangkai.....**268**
- 268a. Karangan bunga jelas bertangkai.....**269**
- 269b. Daun tidak berbentuk ginjal. Setidak-tidaknya ujung batangnya tegak.....**270**
- 270b. Bunga berbilangan 5. Daun mahkota berlepa.....**41.**

Amaranthaceae

Fam 41. Amaranthaceae

Semak atau perdu. Daun berhadapan atau tersebar, tunggal, tanpa daun penumpu. Bunga kebanyakan berkelamin 2, jarang berkelamin 1, berkelompok atau-sendiri-sendiri dalam ketiak daun pelindung, pada pangkal kerap kali dengan 2 anak daun pelindung. Tenda bunga kering seperti selaput, jarang serupa herba, berbagi 5, taju bebas atau pada pangkal bersatu. Tangkai sari pada pangkalnya bersatu menjadi berbentuk cawan atau tabung, kadang-kadang dengan alat tambahan antara bagian bebas dari benang sari. Bakal buah menumpang, beruang 1 dengan jumlah bakal biji yang berganti-ganti. Buah kering. Kadang-kadang dengan tutup, lain kali tidak beraturan atau tidak membuka, jarang berdaging.

5a. Daun tenda bunga setinggi-tingginya 1,5 mm. Bakal biji 1.

5. *Amaranthus*

Herba berutnur 1 tahun, tegak atau condong kemudian tegak, tinggi 0,4 - 1 m, kerap kali bercabang banyak dan berduri. Daun bulat telur memanjang bentuk lanset, panjang 5 - 8 cm, dengan ujung tumpul dan pangkal runcing. Bunga dalam mka] yang rapat, yang bawah duduk di ketiak, yang atas terkutnpul menjadi karangan bunga di ujung dan duduk di ketiak, bentuk bulir atau bercabang pada pangkalnya Bulir ujung sebagian besar jantan, tidak berduri, tidak berduri tempel, mula-mula naik lalu menggantung. Tukul betina dengan 2 duri lurus yang lancip, dan menjauhi batang. Daun pelindung dan anak daun pelindung runcing, sepanjangpanjangnya sama dengan tenda bunga. Daun tenda bunga 5, panjang 2 - 3 mm, gundul, hijau atau ungu dengan tepi transparan. Benang sari 5, lepas, tanpa taju yang disisipkan di antaranya. Kepala putik duduk1 bentuk benang. Buah bulat memanjang, dengan tutup yang rontok, berbiji 1. Tegalan, halaman rumah, semak, kebun, tepi jalan; 1 - 1.400 m. *Bayam duri*, Ind, J, S, *Senggang cucuk*, S, *Bayem raja*, J, *Bayem roda*, J, *Bayem cikron*, J, *Cikron*, J, *Tarnyak lakék*, Md, *Stekelamarant*, N.

5. Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.)

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo:	: Caryophyllales
Famili	: Nyctaginaceae
Genus	: <i>Mirabilis</i>
Spesies	: <i>Mirabilis jalapa</i> L.
(Sumber Cronquist, 1981)	

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan pada Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) mempunyai habistus herba yaitu dalam batangnya terdapat air atau biasa disebut batang basah, periodisitasnya pirenial yang artimya masa tumbuh tanaman ini singkat atau kurang dari setahun. Akar serabut yang mana akar ini tersusun dari banyak rambut

akar sehingga akar utamanya tidak kelihatan. Percabangan monopodial yaitu dapat dibedakan antara batang utama dengan percabangannya. Arah tumbuh batang tegak lurus. Bentuk batang bulat, dipermukaan batang terdapat bulu halus. Menurut penelitian, tata letak daun berhadapan yang artinya duduk antara daun dengan seberangnya sama. Bagian daun tidak lengkap karena tidak ada pelepah. Bentuk daun segitiga, tepi daun rata, pangkal daun rata. Bentuk ujung daun meruncing. Tulang daun menyirip dengan tekstur tipis dan seperti kertas, warnanya hijau dengan bagian bunga tidak lengkap.

Menurut (Candrawinata, 2014) Daunnya berbentuk seperti gambar hati berujung runcing dan panjangnya 3 – 15 cm. lebarnya 2 – 9 cm. Bijinya bulat berkerut, jika sudah masak berukuran 8 mm. Pada waktu muda bijinya berwarna hijau, kemudian berubah menjadi hitam kehitaman. Akhirnya pada saat matang berwarna hitam sepenuhnya. Buahnya keras, berwarna hitam, berbentuk telur dan bila sudah tua di dalamnya terdapat zat tepung yang mengandung lemak. Tanaman ini biasanya tumbuh liar tidak terpelihara. Tanaman ini berasal dari Amerika Selatan. Di Indonesia hampir ditanam dimana-mana sehingga mudah dijumpai karena tanaman ini mudah beradaptasi dengan iklim tropik, dapat tumbuh di dataran rendah sampai dataran tinggi. Bunga pukul empat merupakan tanaman tropis, dapat tumbuh sampai ketinggian 1.200 m di atas permukaan laut. Suhu yang dikehendaki berkisar antara 26 – 30° C, meskipun suhu lingkungan sejuk, namun demikian juga membutuhkan sinar matahari yang cukup. Tanah yang dikehendaki untuk pertumbuhan Bunga Pukul Empat adalah tanah yang gembur, subur, dengan pH tanah 6 – 7.

Menurut (Dalimartha, 2004) herba tahunan. Kulit umbi cokelat kehitaman, bulat memanjang, panjang 7-9 cm, diameter 2-5 cm, isi umbi putih. Batang tegak, tinggi 20-80 cm, basah. Daun berbentuk jantung, hijau tua, panjang 2-11 cm, lebar 8 mm-7 cm, pangkal membulat, ujung meruncing, tepi daun rata, letak berhadapan, mempunyai tangkai daun

yang panjangnya 6 mm-6 cm. Bunga berbentuk terompet, banyak warna, antara lain: merah, putih, jingga, kuning, kombinasi tau belang-belang. Mekar sore hari dan kuncup kembali pagi hari menjelang fajar. Buah keras, hitam, berbentuk telur.

Kunci determinasi

Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14b-16a-239b.....gol.10 daun tunggal dan terletak berhadapan)- 243b- 244b-248b-249b-250b-266b-267b-273b-276b-278b-279a-280a-42. Nyctaginaceae-1b-2a-2.Mirabilis

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas.....4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan degan yang diterangkan di atas.....6
- 6b. Dengan daun yang jelas.....7
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....9
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit.....10
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....11
- 11b. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.....12

12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14b. Semua daun duduk berhadapan.....	16
16a. Daun tunggal, berlekuk atau tidak, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 10).....	239
239b. . Tumbuh tumbuhan tanpa getah.....	243
243b. Tidak hidup dari tumbuh-tumbuhan lain.....	244
244b. Susunan tulang daun tidak demikian, seluruhnya atau sebagian besar tulang daun tersusun menyirip, menjari atau sejajar	248
248b. Daun bertulang menyirip atau menjari, susun anurat daun seperti jala.....	249
249b. Daun tak mempunyai serabut demikian. Bunga berbentuk lain.....	250
250b. Rumput-rumputan. Setidak-tidaknya cabangnya tidak berkayu.....	266
266b. Bunga tak tersusun dalam bongkol dengan pembalut yang demikian.....	267
267b. Bunga tidak demikian susunannya, biasanya tunggal atau dalam tandan, bulir, ataumalai.....	273
273b. Karangan bunga tidak demikian.....	276

276b. Buah tidak membuka dengan tutup.....	278
278b. Tidak terdapat daun penumpu. Tumbuh-tumbuhan berdiri tegak.....	279
279a. Mahkota beraturan.....	280
280a. Bunga berbilangan 5.....	42. Nyctaginaceae

Fam 42. Nyctaginaceae

Herba atau tumbuh-tumbuhan berkayu. Daun berhadapan atau tersebar, tanpa daun penumpu, tunggal, tanpa lekuk. Bunga berdiri sendiri atau tidak, dengan tenda bunga, beraturan, berkelamin 1 atau 2, pada pangkalnya kerap kali dengan daun pelindung hijau atau berwarna, yang kadang-kadang membentuk kelopak semu. Tenda bunga bersatu, hijau atau berwarna. Benang sari 1- 10, tertancap pada dasar bunga, pada pangkalnya bersatu. Kepala sari beruang 2. Bakal buah menumpang duduk atau bertangkai pendek beruang 1, bakal biji 1. Buah diselubungi oleh pangkal tenda bunga (yang mengeras), bersama-sama membentuk buah semu, tidak pecah.

1b. Semak yang tegak atau pangkalnya merayap, tidak berduri. Bunga tidak melekat pada daun pelindung..... **2**

2a. Bunga berdiri sendiri di dalam suatu pembalut semacam kelopak. Panjang tenda bunga 4 6 cm. Benang sari 5..... **2. Mirabilis**

2. Mirabilis

Herba tegak, kerap kali bercabang kuat dengan akar tunggang yang berbentuk umbi, tinggi 0,5-0,8 m. Batang membesar pada ruas. Daun berhadapan, bertangkai, bulat telur segi tiga, dengan ujung meruncing, 3-15 kali 2-9 cm. Bunga berjejal di ujung pada karangan bunga yang bercabang dan lebar, dan berdaun, bertangkai sangat pendek. Tinggi pembalut bunga kurang lebih 1 cm, kemudian sampai 1,5 cm, berbagi 5 setengah panjang atau lebih; tajuk bentuk bulat, runcing. Tenda bunga merah, ungu, putih kuning atau berwaena-warni

(bont). Panjang tabung kurang lebih 5 cm, di atas pangkal yang berbentuk bola menyempit, semakin ke atas melebar. Tepi bentuk corong, diameter kurang lebih 3 cm, terlipat dalam kuncup. Benang sari 5, muncul, tidak sama. Tangkai putik lebih panjang daripada tenda bunga, kepala putik bentuk kuas. Buah semu bulat memanjang, berusuk dan berlipat-lipat, hitam, panjang kurang lebih 8 mm. Tanaman hias dari Amerika Selatan, kadang-kadang sedikit banyak menjadi liar; 1-1.200 m. Kembang pagi sore, Ind, Kembang pukul empat, Ind, Kederat, J, Segerat, J, Tegerat, J, Bonte wonderbloem, N, Nachtschone, N. *Mirabilis jalapa* L.

Catatan: Banyak macam nama menunjukkan waktu membukanya bunga itu, yang khas yaitu kira-kira jam 4 sore sampai esok harinya.

F. KESIMPULAN

1. Ciri-ciri Morfologi Divisi Hamamelidae diantaranya:
 - a. Sering uniseksual
 - b. Hidupnya kebanyakan berupa tumbuhan berkayu
 - c. Familinya mempunyai spesies sedikit
 - d. Bunganya tersusun dari pebungaan spika
2. Morfologi tumbuhan dan aspek botaninya :
 - a. Cemara laut merupakan tanaman jenis pohon berumah satu dengan percabangan halus dan pegangan berwarna coklat keabu-abuan muda. Bagian batangnya yang masih muda bertekstur halus dan sedangkan batang yang tua bertekstur kasar, tebal dan beralur. Aspek botani dari cemara laut yaitu dapat sebagai pohon hias yang di tanam di depan rumah maupun gedung-gedung.
 - b. Bogenvil merupakan tumbuhan yang tumbuhnya tegak lurus, seludang bunga (spatha) merupakan daun pelindung yang berukuran lebih besar daripada bunganya. Seludang bunga ini menyelubungi seluruh bunga beragam waktu mekar. Aspek bogenvil yaitu di dimanfaatkan sebagai

tanaman hias yang banyak kita jumpai di depan pekarangan rumah maupun pinggir jalan raya.

- c. Akar pada tanaman kaktus tunggang, bercabang, dan juga memiliki serabut, namun ada beberapa perakaran, dari tanaman ini memiliki sifat yang melekat dari tanaman satu ke tanaman yang lain. Aspek botani tanaman kaktus yaitu sebagai tanaman hias yang unik dan dengan berbagai macam bentuknya.
- d. Tanaman bayam memiliki akar perdu (terna), akar tanaman bayam ini akan menembus tanah hingga ketinggian 20-40 cm. Batang, tanaman bayam memiliki batang tumbuh dengan tebal, tebal dan banayak mengandung udara. Aspek botani tanaman bayam yaitu dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, serta bayam juga dapat meningkatkan daya ingat.
- e. Tanaman bunga pukul empat memiliki akar tunggang dengan periodisitas annual, akar tunggang, pecabangan monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat dengan permukaan batang berbulu. Susunan daun berhadapan, daun tidak lengkap, daun bentuk segi tiga dengan tepi daun rata. aspek botaninya adalah sering digunakan sebagai tanaman hias untuk mempercantik depan rumah.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. “Deskripsi Cemara Laut” <https://morfologicemarylaut.com/2015/04/27/divisi-botanitumbuhan/> dalam *Google.com*. 2015.
- Anna, Selby, *Makanan Berkhasiat: 25 Makanan Bergizi Super Untuk Kesehatan Prima*, Jakarta : Erlangga, 2005.
- Bintara. “Morfologi Bayam” <https://manfaatbayam-morfologi.com/2012/05/dekripsi-bayam-hutan.html>. dalam *Google.com*. 2016.
- Candrawinata. “Morfologi Pukul Empat” <https://deskripsipukulempat-morfologi.com/2018/04/dekripsi-bunga-pukulempat-mirabilis.html>. dalam *Google.com*. 2014.

- Dosen Biologi. “Bunga Kertas”
Dosenbiologi.com/2017/deskripsi/bungakertas.html. dalam
Google.com. 2017.
- Hansaji, Sutoro. “Kaktus” *https://deskripsikaktus-*
morfologi.com/2014/08/dekripsi-opuntia-vulgaris.html. dalam
Google.com. 2014.
- Kurniawan. “Deskripsi Cemara Laut” *https://deskripsi-*
morfologi.com/2016/05/dekripsi-cemara-laut.html. dalam
Google.com. 2012
- Kurniawan. “Deskripsi Tumbuhan” *https://deskripsikaktus-*
morfologi.com/2016/05/dekripsi-opuntia-vulgaris.html. dalam
Google.com. 2019.
- Pertiwi, Agustina Ambar, “Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi”
 Program Studi Tadris Biologi. UIN Antasari. Banjarmasin. 2020.
- Tanaman Perdu. “Deskripsi Kaktus” *Tanamanperdu.com/2013/manfaat-*
morfologi-kaktus.html. dalam *Google.com.* 2013.
- Tyanasari, Monica. “Morfologi Bayam” *https://manfaatbayamhutan-*
morfologi.com/2018/05/dekripsi-amaranthus-spinosus.html. dalam
Google.com. 2018.

H. EVALUASI

1. Jelaskan perbedaan ciri ordo yang diamati pada praktikum III!

Jawab:

- a. Ordo Caryophyllales, yaitu:
 - 1) Mempunyai daun tunggal, tanpa daun penumpu.
 - 2) Memiliki ciri khusus benang sari dalam satu lingkaran.
 - 3) Kebanyakan tumbuhan yang berkayu.
- b. Ordo Casuarinales, yaitu:
 - 1) Habitusnya berupa perdu dan pohon.
 - 2) Batang biasanya berkayu, cabang-cabang batang yang muda berwarna hijau.
 - 3) Buahnya buah kurung yang bersayap dan diselubungi oleh dua daun pelindungnya yang menjadi berkayu.

